

Handreichung: Repositorienwahl

Repositorien sind online zugängliche Datenbanken, um digitale Forschungsdaten sowie weitere digitale Publikationen und Objekte zu verzeichnen, zu veröffentlichen und zu archivieren – und diese so sichtbar und für einen öffentlichen oder beschränkten Nutzer:innenkreis zugänglich und nachnutzbar zu machen.

In einem Forschungsdatenrepositorium werden digitale Forschungsdaten als eigenständiges Objekt, das heißt zeitlich und örtlich unabhängig von einer Textpublikation, veröffentlicht und archiviert.

Die Veröffentlichung von Forschungsdaten ist bereits Bestandteil von Förderrichtlinien (u.a. DFG, Horizon), von Forschungsdatenrichtlinien von Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsorganisationen sowie von Publikationsrichtlinien von wissenschaftlichen Verlagen.

Bei der Wahl eines Repositoriums können Sie einige Qualitätsmerkmale berücksichtigen:

- 1. Vergibt das Repositorium persistente Identifikatoren (PID) für Datensätze?**
Für Ihre Forschungsdaten sollte mindestens ein persistenter Identifikator vergeben werden (u.a. Digital Object Identifier (DOI), URN, Handle), der sicherstellt, dass die Forschungsdaten eindeutig und langfristig referenzierbar und zitierfähig sind.
- 2. Welche von der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannten Metadaten werden von dem Repositorium vergeben bzw. welche (fachspezifischen) Metadatenstandards werden unterstützt?**
- 3. Welche Download- und Exportmöglichkeiten bietet das Repositorium?**
Können Datensätze (oder auch Teile von Datensätzen) heruntergeladen werden? Gibt es unterschiedliche Exportmöglichkeiten für die Datenzitation?
- 4. Welche zusätzlichen Dokumentationen zu den Forschungsdaten ermöglicht das Repositorium?** (z.B. in einem Textfeld oder durch die Ablage einer README-Datei)
- 5. Welche Zugriffsrechte bietet das Repositorium?**
Werden verschiedene Zugriffsoptionen angeboten und können Sie aus diesen selbst auswählen? Es sollte die Möglichkeit geben, über Zugriffsoptionen den Zugriff auf den Datensatz zu bestimmen, u.a. der Datensatz ist für alle Nutzer:innen frei zugänglich (open access), eingeschränkt für eine bestimmte Benutzer:innengruppe zugänglich (restricted access), nicht zugänglich (closed access), auf Anfrage oder nach einer Embargofrist frei zugänglich.

6. **Welche Lizenzen unterstützt das Repositorium?**
Wichtig sind hier die Fragen, ob Sie mit der durch das Repositorium (eventuell) vorgegebenen Lizenz (für Metadaten und Forschungsdaten) zufrieden sind und ob diese gute Nachnutzungsmöglichkeiten für Ihre Forschungsdaten bietet.
7. **Bietet das Repositorium eine Vorschau der Forschungsdaten(-sätze)?**
Es kann hilfreich sein, wenn das Repositorium bereits Bild- oder PDF-Viewer sowie Ordnerstrukturen für Datensätze anbietet. So können die Daten angeschaut werden, ohne diese direkt herunterladen zu müssen.
8. **Sind die Bearbeitung und Versionierung des Datensatzes und der Metadaten jederzeit möglich?**
Es ist sinnvoll, einen Datensatz als neue Version anlegen zu können, wenn dieser abgeändert oder aktualisiert wird; so muss nicht immer ein neuer Datensatz eingetragen werden.
9. **Können die im Repositorium abgelegten Forschungsdaten über die gängigen Suchmaschinen gefunden werden?**
Überprüfen Sie, ob Ihre abgelegten Forschungsdaten über gängige Suchmaschinen auffindbar sind, denn die Datensätze eines Repositoriums werden nicht immer durch Indexierung für webbasierte Suchmaschinen öffentlich gemacht.
10. **Ist das Repositorium zertifiziert? (z.B. CoreTrustSeal)**
11. **Wer betreibt das Repositorium? Wie wird das Repositorium finanziert?**
12. **Wie lange und wo werden die Forschungsdaten aufbewahrt?**
13. **Fallen Kosten für die Aufbewahrung der Forschungsdaten an? (evtl. abhängig von der gewünschten Aufbewahrungsdauer oder/und der gewünschten Daten-Upload-Größe)**
14. **Gibt es Vorgaben für die maximale Daten-Upload-Größe?**
15. **Welche (fachspezifischen) Datenformate werden unterstützt?**
16. **Erfüllt das Repositorium bestimmte Anforderungen hinsichtlich des Datenschutzes bzw. ist das Repositorium für sensible (personenbezogene) Daten geeignet?**

17. Gibt es einen Benutzer:innen-Support, der jederzeit kontaktiert werden kann?
18. Bietet das Repositorium weitere (kostenfreie) Dienstleistungen an? (z.B. Qualitätsprüfung der Forschungsdaten)
19. Besitzt das Repositorium eine Policy, die den FAIR-Datenprinzipien folgt?

Quellennachweise:

FDM Thüringen (o.D.): Repositorien für Forschungsdaten. https://forschungsdaten-thueringen.de/files/material/Infomaterial/Handreichungen/handreichung_forschungsdatenrepositorien.pdf. [06.02.24].

OpenAire (o.D.): How to Find a Trustworthy Repository for Your Data. <https://www.openaire.eu/find-trustworthy-data-repository>. [06.02.24].

Sansone, Susanna-Assunta et al. (2019): Data Repository Selection: Criteria That Matter. <https://osf.io/m2bce>. [06.02.24].

Science Europe (2021, 27 January): Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management. Extended Edition with DMP Evaluation Rubric. <https://zenodo.org/records/4915862>. [06.02.24].

Science Europe (o.D.): Criteria for the Selection of Trustworthy Repositories. <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fscienceeurope.org%2Fmedia%2Ffbk51ei%2Fse-rdm-template-2-criteria-for-the-selection-of-trustworthy-repositories.docx&wdOrigin=BROWSELINK>. [06.02.24].

Whyte, Angus (2015): Where to Keep Research Data. DCC Checklist for Evaluating Data Repositories v.1.1. Digital Curation Centre. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/where-keep-research-data>. [06.02.24].